

Timestamp	Perhatikan Menjawab Responden	Nama / Nisal	Rentang Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Pelaksanaan Penggunaan Smartphone	Apakah Anda pernah menggunakan layanan online sebelumnya?	Jika pernah, layanan online apa yang pernah Anda gunakan?	Apakah Anda telah mencoba chatbot Karmika Assistant?	Saya merasa ingin menggunakan chatbot ini secara rutin.	Saya merasa chatbot ini terlalu kompleks untuk digunakan.	Saya merasa chatbot ini mudah digunakan.	Saya menambahkan barbu baru yang lain untuk menggunakan chatbot ini.	Saya merasa fitur dan fungsi chatbot berjalan dengan baik.	Saya merasa terdapat permasalahan dalam penggunaan chatbot.	Saya merasa sebagai bentuk yang dapat membantu penggunaan chatbot ini dengan cepat.	Saya merasa chatbot ini masih membutuhkan kerja penggunaan chatbot ini.	Saya merasa sangat perlu menggunakan chatbot ini.	Saya perlu mempelajari banyak hal sebelum dapat menggunakan chatbot ini.
5/26/2026 15:35:31	Ya, saya bersedia	R1	17 - 25 Tahun	S1	Quality Assurance (QA)	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Per	Ya	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5
5/26/2026 15:45:15	Ya, saya bersedia	R2	17 - 25 Tahun	S1	Divisi Lampu	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Per	Ya	5	5	5	5	4	5	5	4	3	5
5/26/2026 21:53:14	Ya, saya bersedia	R3	26 - 35 Tahun	Diploma (D1 - D4)	Product	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Per	Ya	4	2	4	2	4	2	5	1	4	2
5/26/2026 16:15:22	Ya, saya bersedia	R4	26 - 35 Tahun	S2	Backend Engineering	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant	Ya	4	1	5	1	5	1	5	1	5	2
5/26/2026 16:37:35	Ya, saya bersedia	R5	26 - 35 Tahun	D3	Backend Engineering	Setiap hari	Pemenuh	Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant	Ya	5	1	5	1	4	1	5	1	3	3
5/26/2026 18:20:36	Ya, saya bersedia	R6	17 - 25 Tahun	S1	Backend Engineering	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service	Ya	5	2	5	1	4	1	4	5	4	1
5/26/2026 16:53:01	Ya, saya bersedia	R7	17 - 25 Tahun	D3	Backend Engineering	Setiap hari	Pemenuh	Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Sistem HR / Employee Service, Layanan Kesehatan Online	Ya	4	1	4	3	5	1	5	1	5	2
5/26/2026 19:26:13	Ya, saya bersedia	R8	17 - 25 Tahun	D3	Backend Engineering	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Layanan Pemerintahan Digital	Ya	5	3	4	1	4	2	5	1	4	1
5/26/2026 16:11:34	Ya, saya bersedia	R9	36 - 45 Tahun	S1	Backend Engineering	Setiap hari	Pemenuh	Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant, Layanan Pemerintahan Digital	Ya	4	1	5	5	5	1	4	1	5	2
5/26/2026 21:12:15	Ya, saya bersedia	R10	17 - 25 Tahun	S1	Backend Engineering	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Transportasi Online	Ya	5	2	5	1	4	1	5	2	4	2
5/26/2026 18:24:12	Ya, saya bersedia	R11	17 - 25 Tahun	S1	Backend Engineering	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant, Layanan Pemerintahan Digital, Layanan Kesehatan Online	Ya	5	1	5	2	5	1	5	2	5	1
5/26/2026 21:18:14	Ya, saya bersedia	R12	36 - 45 Tahun	SMA/SMK	Backend Engineering	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant	Ya	4	2	4	1	5	2	3	3	5	4
5/27/2026 00:35:59	Ya, saya bersedia	R13	26 - 35 Tahun	S1	Backend Engineering	Setiap hari	Pemenuh	Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant	Ya	3	1	4	1	5	1	5	1	5	2
5/26/2026 19:16:16	Ya, saya bersedia	R14	26 - 35 Tahun	S2	Backend Engineering	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service	Ya	5	2	5	1	5	2	4	1	5	2
5/26/2026 20:48:27	Ya, saya bersedia	R15	36 - 45 Tahun	S1	Quality Assurance (QA)	Setiap hari	Pemenuh	Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Sistem HR / Employee Service, Layanan Kesehatan Online	Ya	4	1	5	1	5	3	4	2	3	2
5/27/2026 01:07:53	Ya, saya bersedia	R16	26 - 35 Tahun	S2	Quality Assurance (QA)	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Layanan Pemerintahan Digital	Ya	5	1	2	2	5	1	5	3	5	1
5/26/2026 16:18:00	Ya, saya bersedia	R17	17 - 25 Tahun	S1	Quality Assurance (QA)	Setiap hari	Pemenuh	Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant, Layanan Pemerintahan Digital	Ya	5	1	5	2	3	1	4	2	5	1
5/26/2026 21:35:41	Ya, saya bersedia	R18	17 - 25 Tahun	S1	Quality Assurance (QA)	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Transportasi Online	Ya	4	1	3	2	5	3	5	1	4	1
5/27/2026 02:31:38	Ya, saya bersedia	R19	17 - 25 Tahun	D3	Quality Assurance (QA)	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant, Layanan Pemerintahan Digital, Layanan Kesehatan Online	Ya	5	2	4	2	5	1	5	1	5	1
5/27/2026 00:56:34	Ya, saya bersedia	R20	17 - 25 Tahun	S1	Quality Assurance (QA)	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant	Ya	5	3	5	1	5	4	5	2	5	3
5/26/2026 20:06:20	Ya, saya bersedia	R21	17 - 25 Tahun	S1	Quality Assurance (QA)	Setiap hari	Pemenuh	Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant	Ya	5	1	5	3	4	1	3	1	5	1
5/26/2026 21:55:39	Ya, saya bersedia	R22	26 - 35 Tahun	S1	Quality Assurance (QA)	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service	Ya	5	1	4	1	4	2	5	3	5	2
5/27/2026 07:55:46	Ya, saya bersedia	R23	26 - 35 Tahun	S1	Frontend Engineering	Setiap hari	Pemenuh	Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Sistem HR / Employee Service, Layanan Kesehatan Online	Ya	5	1	4	2	2	1	5	2	5	1
5/27/2026 01:02:56	Ya, saya bersedia	R24	36 - 45 Tahun	S1	Frontend Engineering	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Layanan Pemerintahan Digital	Ya	5	3	5	1	5	3	4	1	3	1
5/27/2026 03:41:36	Ya, saya bersedia	R25	26 - 35 Tahun	SMA/SMK	Frontend Engineering	Setiap hari	Pemenuh	Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant, Layanan Pemerintahan Digital	Ya	5	1	5	1	3	2	4	1	3	1
5/26/2026 20:11:59	Ya, saya bersedia	R26	26 - 35 Tahun	S1	Frontend Engineering	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Transportasi Online	Ya	5	1	4	1	5	1	5	2	5	1
5/27/2026 02:24:06	Ya, saya bersedia	R27	17 - 25 Tahun	S1	Frontend Engineering	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant, Layanan Pemerintahan Digital, Layanan Kesehatan Online	Ya	5	2	5	2	4	1	5	2	4	3
5/26/2026 23:31:27	Ya, saya bersedia	R28	17 - 25 Tahun	SMA/SMK	Frontend Engineering	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant	Ya	5	1	5	2	3	1	5	1	5	2
5/26/2026 19:56:23	Ya, saya bersedia	R29	26 - 35 Tahun	S1	Product	Setiap hari	Pemenuh	Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant	Ya	5	3	5	1	5	1	4	1	5	2
5/27/2026 04:39:26	Ya, saya bersedia	R30	17 - 25 Tahun	S1	Product	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service	Ya	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
5/27/2026 08:51:48	Ya, saya bersedia	R31	26 - 35 Tahun	S1	Product	Setiap hari	Pemenuh	Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Sistem HR / Employee Service, Layanan Kesehatan Online	Ya	2	4	5	2	4	1	5	3	5	1
5/27/2026 14:18:57	Ya, saya bersedia	R32	17 - 25 Tahun	S1	Product	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Layanan Pemerintahan Digital	Ya	5	3	4	1	4	2	5	1	5	1
5/27/2026 03:36:14	Ya, saya bersedia	R33	26 - 35 Tahun	S1	Product	Setiap hari	Pemenuh	Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant, Layanan Pemerintahan Digital	Ya	4	2	5	3	4	1	5	1	4	1
5/27/2026 05:01:45	Ya, saya bersedia	R34	26 - 35 Tahun	S1	Customer Support (CS)	Setiap hari	Pemenuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking-wallet), Transportasi Online	Ya	5	2	4	2	5	4	4	1	5	1

Tgl/waktu	Perilaku Menjadi Responden	Nama / Nisal	Rentang Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Pelaku/ Pengguna Smartphone	Apakah Anda pernah menggunakan layanan online sebelumnya?	Jika pernah, layanan online apa yang pernah Anda gunakan?	Apakah Anda telah mencoba chatbot Kamorha Assistant?	Saya merasa ingin menggunakan chatbot ini secara rutin.	Saya merasa chatbot ini belum kompleks untuk digunakan.	Saya merasa chatbot ini mudah digunakan.	Saya membutuhkan bantuan yang lain untuk menggunakan chatbot ini.	Saya merasa fitur dan fungsi chatbot berjalan dengan baik.	Saya merasa terdapat permasalahan dalam penggunaan chatbot.	Saya merasa sebagai best user dalam menggunakan chatbot ini dengan cepat.	Saya merasa chatbot ini membahayakan ketika digunakan.	Saya merasa percaya diri ketika menggunakan chatbot ini.	Saya perlu mempelajari banyak hal sebelum dapat menggunakan chatbot ini.
5/26/2026 21:27:36	Ya, saya bersedia	R55	26 - 35 Tahun	S2	Customer Support (CS)	Setiap hari	Pemuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking/wallet), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant, Layanan Pemerintahan Digital, Layanan Kesehatan Online	Ya	4	2	4	1	5	2	5	1	4	1
5/26/2026 22:44:40	Ya, saya bersedia	R56	17 - 25 Tahun	SMA/SMK	Customer Support (CS)	Setiap hari	Pemuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking/wallet), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant	Ya	5	1	5	1	4	1	4	1	5	1
5/27/2026 00:40:13	Ya, saya bersedia	R57	17 - 25 Tahun	SMA/SMK	Customer Support (CS)	Setiap hari	Pemuh	Pembayaran Digital (mobile banking/wallet), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant	Ya	5	4	5	4	4	2	5	1	4	1
5/27/2026 00:55:31	Ya, saya bersedia	R58	17 - 25 Tahun	S1	Human Resources (HR)	Setiap hari	Pemuh	Belanja Online (e-commerce), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service	Ya	3	1	5	2	5	2	2	2	4	3
5/27/2026 11:24:24	Ya, saya bersedia	R59	26 - 35 Tahun	S1	Human Resources (HR)	Setiap hari	Pemuh	Pembayaran Digital (mobile banking/wallet), Sistem HR / Employee Service, Layanan Kesehatan Online	Ya	5	1	5	1	4	1	5	2	5	3
5/27/2026 15:58:42	Ya, saya bersedia	R60	36 - 45 Tahun	SMA/SMK	UI Design	Setiap hari	Pemuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking/wallet), Layanan Pemerintahan Digital	Ya	4	2	5	2	5	1	5	1	4	1
5/27/2026 02:59:49	Ya, saya bersedia	R61	26 - 35 Tahun	SMA/SMK	Data Engineering	Setiap hari	Pemuh	Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant, Layanan Pemerintahan Digital	Ya	5	1	5	1	5	2	4	1	4	4
5/26/2026 16:53:40	Ya, saya bersedia	R62	17 - 25 Tahun	S1	Engineering Manager	Setiap hari	Pemuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking/wallet), Transportasi Online	Ya	4	1	4	3	4	3	5	2	4	1
5/27/2026 10:16:05	Ya, saya bersedia	R63	26 - 35 Tahun	D3	Sales Support	Setiap hari	Pemuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking/wallet), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant, Layanan Pemerintahan Digital, Layanan Kesehatan Online	Ya	4	2	4	1	4	1	4	2	4	2
5/27/2026 08:41:10	Ya, saya bersedia	R64	17 - 25 Tahun	S1	Karyawan umum / non teknis	Setiap hari	Pemuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking/wallet), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant	Ya	4	1	4	1	5	2	5	4	5	1
5/27/2026 18:11:51	Ya, saya bersedia	R65	17 - 25 Tahun	D3	Karyawan umum / non teknis	Setiap hari	Pemuh	Pembayaran Digital (mobile banking/wallet), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant	Ya	4	1	5	2	5	3	5	2	5	2
5/26/2026 22:46:15	Ya, saya bersedia	R66	36 - 45 Tahun	S1	Divisi lainnya	Setiap hari	Pemuh	Belanja Online (e-commerce), Transportasi Online, Sistem HR / Employee Service	Ya	4	1	5	1	5	2	5	1	2	2
5/27/2026 16:32:10	Ya, saya bersedia	R67	26 - 35 Tahun	SMA/SMK	Divisi lainnya	Setiap hari	Pemuh	Pembayaran Digital (mobile banking/wallet), Sistem HR / Employee Service, Layanan Kesehatan Online	Ya	3	2	3	3	4	1	4	1	5	1
5/27/2026 23:51:14	Ya, saya bersedia	R68	17 - 25 Tahun	S1	Divisi lainnya	Setiap hari	Pemuh	Belanja Online (e-commerce), Pembayaran Digital (mobile banking/wallet), Layanan Pemerintahan Digital	Ya	4	2	4	1	5	2	4	1	5	1
5/28/2026 05:09:34	Ya, saya bersedia	R69	17 - 25 Tahun	S1	Divisi lainnya	Setiap hari	Pemuh	Sistem HR / Employee Service, Chatbot / Virtual Assistant, Layanan Pemerintahan Digital	Ya	5	1	3	2	3	1	4	3	5	2